

HISTORICAL AND ARCHEOLOGICAL SCIENCES

ЗАРОЖДЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВОЛЬНОГО КАЗАЧЕСТВА

Досаев И.С.

студент 3 курса

специальности История-6В01601

КРУ им.А.Байтурсынова

Ярочкина Е.В.

к.и.н., ассоциированный профессор

кафедры истории Казахстана

КРУ им.А.Байтурсынова

ORIGIN, DEVELOPMENT AND TRANSFORMATION OF FREE COSSACKS

Dosaev I.,

3rd year student

specialty History-6B01601

KRU named after A. Baitursynov

Yarochkina Ye.

PhD in History, Associate Professor

Department of History of Kazakhstan

KRU named after A. Baitursynov

Аннотация

В статье рассмотрено явление появления вольного казачества на Волжско-уральской земле. От зарождения вольного казачества ее исторический генезис, подчинение Российскому государству и преобразование в Уральское казачье войско. Описано сторона жизни и быта вольных казаков, их социальная структура и межгосударственные и межэтнические взаимоотношения.

Abstract

The article considers the phenomenon of the emergence of free Cossacks in the Volga-Ural land. From the birth of the free Cossacks, its historical genesis, subordination to the Russian state and transformation into the Ural Cossack army. The side of life and life of free Cossacks, their social structure and interstate and interethnic relations are described.

Ключевые слова: вольные казаки, история казачества, фронтир, Московское царство, ногайцы, кочевники.

Keywords: free Cossacks, history of the Cossacks, frontier, Moscow kingdom, Nogais, nomads.

Феномен зарождения казачества поистине особенное и своеобразное в своей сфере и истории. Оно уникально тем, что могло появиться на большом пространстве Евразии в полосе лесостепи, степей и долин речных систем России, Украины и пограничья. Казачество как писал Василий Осипович Ключевский, составляло слой русского общества. В XVI веке казаками называли наемных рабочих батрачивших на дворы, без постоянного заработка и местожительства. Из бездомного класса, казаки стали «вольными гулящими людьми» и образовали «вольницу»[1,с.454]. Уходя на пограничье «вольные люди» стали опасными занятиями таки как звероловство, охота и рыболовством и мелкими стычками с татарами. После распада громадного и сильного государства Золотой Орды в конце XV века в результате внутренних смут, междинастийных, межплеменных противостояний, походов Московского государства и распада старых торговых путей. На большом пространстве образуются новые государства и орды Астраханское, Казанское, Крымское, Сибирское Ногайское ханства[2,с.24]. В

появившемся вакууме в приграничных территориях между ними с неустановленной или слабо установленной властью этих преемников Золотой Орды, появляется в двух своих проявлениях стихийным и одновременно закономерным – вольное казачество. Закономерность заключается в результате долгого сожительства и влияния двух цивилизация. Влияние кочевой культуры в образе жизни, ощущений пространства и природы сильно и глубоко засело на часть людей славянского и смешанного тюркского происхождения. Стихийная особенность является в произвольном появлении как цивилизационной вспышке на фронтуре Дикого поля, Придонье, Приазовье и Волжско-уральских территориях.

В промежутке середины и конца XVI века окончательно формируется общество вольных казаков как особый социальный феномен. Но вольное казачество еще не имеет своего завершеного состояния. Так как движение различных субъектов государственного и этнического характера вносят свои изменения в сферу вольного казачества. Так первоначально в пограничной среде Поволжья и

Урала (Яика) появились шайки, отколовшись от царства и ханств отличавшись пестротой в этническом плане и спецификой жизни в пограничье или ничейных землях. Постепенно в шайках стало преобладать беглые от правосудия или в поисках вольницы свободные люди, несшие тягловые повинности крестьяне русского происхождения, но и была большая доля крещеных тюрков. Шайки в основном занимались разбойничеством, охотничьим и рыболовным промыслами. Земледелие же, было не возможно в опасной обстановке. Постепенно происходило адаптация, заводились семьи, складывался уклад. Состоялась сложная этносоциальная общность с собственной этикой, моральными устоями, и скрепляющей верой в острой обстановке – восточным русским дораскольным православием, которое повлияет на дальнейшую историю вольных, яицких (уральских) казаков с середины XVII века. Острая обстановка XVI века заключается в сложных военно политических взаимоотношениях царя Ивана IV Грозного и некоторых ханств. А также в отношениях Московского царства к самим вольным казакам, которые являются самостоятельной силой, в то же время частично служат Русскому государству, но только на основе вольной службе. [3,с.25].

Общество вольного казачества становится непохожим на двух своих прародителей оседлой Руси и кочевой Орды. Казачество обзаводиться несколькими названиями для различия от других этносоциальных общностей. Термины атаман, есаул, казак тюркского происхождения навсегда укореняться в казачестве. Все больше развивается и складывается в единую сеть казачество. Благодаря развитию сухопутных и речных путей через Волгодонский переволок. Речные системы концертировали казачьи ватаги около них, и связывала их в объединение людей социального действия. Вольное казачество характеризовалось полувоенной организацией, и обладала ранней развивающейся военной демократией. Вольное казачество разделялась по казачьим сотням. В форме казачьего круга как структуры самоуправления и элемента демократия избираются предводители - атаманы. Постоянно происходит вербовка в казаки из числа беглых крестьян и «лихих» людей из обширных земель Московского царства.

Появляется ряд легендарных атаманов вольных волжско-яицких казаков конца XVI века. Упоминаются несколько постоянных поселений. В основном казаки проживали на временных станицах продолжая вести полукочевой образ жизни. Особой приметой также отличались тяге к судоходству и водным промыслам. Казаки с Дона и Яика пересекались на Волге, проводя казачьи круги, и обдумывая свои походы. С конца 16 до второй половины XVII века является золотым веком «вольницы» отличавшееся неподчинения властям, разбоем, насмной службой. Особому вниманию заслуживают препятствие в русско-ногайских и персидских отношениях в Волжско-уральском регионе. Грамоты присяги ногайцев напоминают Московской власти по предотвращению разбойных нападений вольных

казаков на ногайские улусы. И на Волжский торговый путь связывающий Персию через прикаспийскую Астрахань с Русью. Различные общества казаков участвуют в походах и битвах Московского царства, например в битве при Молодях 1572 года, казаки активно участвуют как служилое подразделение, а также в ливонской компании. С русских войн выходят многие знаменитые казаки. Такой был волжский казак атаман Ермак Тимофеевич. Вольные казаки попадают в сферу государства, и становятся зависимыми от получения продовольствия, заказов, современных видов вооружения, такие как пищали и ручницы. Кроме того другая часть вольных казаков грабят Московскую казну, и попадают в опалу к царю Ивана IV Грозному [5,с.60]. Но взаимоотношения между государством и вольным казачеством не было сразу же жестко регламентированным. Казаки, живя в кипучей жизни свободы и насилия в пространстве «войны все против всех» конечно же, не могли подчиниться. Потому что могли долго сопротивляться другим насильственным государственным субъектам. Тем более что и само Московское царство зависело от этих полувоенных подразделений эффективно воздействовать на фронтире. Казачество всегда расстраивалась государством как авангард в покорение пограничных народов и племен. В будущем они же будут проводить передовую колонизацию новых присоединённых территорий. С середины и к концу 16 века в обществе вольных казаков происходит раскол по вопросу сношений с государством. Часть казаков во главе Ермаком Тимофеевичем и Иваном Кольцом были связаны с «родной землей» и в неблагоприятной обстановке кочевых племен переходят на «государеву службу» [6,с.107]. Также некоторые атаманы были поставлены «вне закона» и которое повлияло на вольные действия и очень сильно их ограничивали.

Другие известные вольные атаманы волжских казаков Богдан Барбош, Нечай Шацкий, Якбулат Чембулатов, Якуня Павлов, Никита Ус, Первуша Зей, Иван Дуда не подчинились Московскому царству [7, с.74]. К концу XVI века. Казаки под давлением Московского царства, проводящие карательные экспедиции окончательно разделяется на служилое и вольное казачество. Известный донской (также причисляют и волжским казакам) атаман Ермак Тимофеевич и его сподвижник Иван Кольцо, теснимые с Дона московскими отрядами нанялись на службу к купцу Строгонову получив защиту. Позже Ермак Тимофеевич и Иван Кольцо официально перейдет на службу к царю Ивану IV Грозному. Вольное казачество разделяется и по географии. Атаман Ермак возглавит Сибирское служилое казачество и поучаствует в покорении Сибири. А Атаман Барбош возглавит Яицкое вольное казачество и будет расширять Яицкую (Уральскую) вольницу.

Также разделение вольного казачества повлияло начатым еще царем Иваном IV Грозным, строительство военных крепостей и продолжено царем Борисом Годуновым и Иваном Федоровичем. Будут создана засечная линия и города Царицын, Саратов,

Самара для защиты рубежей от татар и вольных казаков. Также одной из задач взяты под контроль Волжский торговый путь, постоянно страдавшим от налета «воровских казаков». На 1570-1590 годы приходится пик разгула вольных казаков на Волжско-яицкой земле. Известные атаманы вольного казачества все больше раздражают Московское государство, которое активно движется на восток. Атаманы Богдан Барбош и Нечай Шацкий возглавившие «воровских казаков» не подчинявшиеся московским властям и не подвергались «огосударствлению». Вольные казаки продолжают разбойничьи налеты в этом регионе и громят ногайских татар вплоть до конца XVI века. В 1576-1578 году грабят и разрушают столицу Большой Ногайской орды город Сарайчик. Это ухудшает русско-ногайские отношения. Московское государство недовольно вольными казаками, тем не менее, использует их как полувоенное бандформирование для атак на ногайцев. В виде отгона скота, нападения на посольства, грабежа караванов. Известно нападения и ограбления на переправе на русское и ногайское посольства в 1581 году. Московское государство пыталась снизить уровень напряжения с Большой Ногайской ордой, тем более при серьезных проблемах на западном фронте в Ливонской войне. Государство указывала, что в этих нападениях не участвуют послушные казаки, а виноваты пришлые разбойники. Но и служилое казачество выходило за пределы своих полномочий и также переходило на грабеж.

На Волжской уральской вольнице выделяются три авторитетных атамана Богдан Барбоша, Нечай Шацкий и Матвей Мещеряк. Происходит кардинальные изменения отношению к вольному казачеству. Для противодействия и подчинения, строится ряд приграничных крепостей, и проводятся карательные экспедиции. Стольник Иван Мурашкин еще в 1577 году громит базу вольных казаков на Волге [8, с.51]. К 1580 году уцелевшие ватаги под командованием атамана Богдана Барбоша и Нечая Шацкого перемещаются к Яику (Урал) попутно выбивая и громя ногайцев и основывая первое укрепленное поселение Яицкий городок (будущий Уральск). После атаки на посольство на видных деятелей вольного казачества пошла охота. Несколько лет было затишье. Снова вспыхивают сведения об атамане Матвее Мещеряке, который угнал у ногайских мурз табун лошадей. Видимо вольным казакам приходили тайные приказы для усиления давления на ногайцев, и отвлечь внимание о строительство новых городов, укреплений. Характер взаимоотношений с вольным казачеством был двойственным, одновременно использовали и преследовали их. Вольница на Волге сужается. Атаманы перемещаются к Яику.

Яицкий городок был глубоко в тылу у Ногайской орды. Это еще больше обостряло отношения различных сил в степи. Ногайский бий Урус решил уничтожить ватагу казаков но, проиграв, не сумев взять городок. Около четырехсот казаков выдержали осаду, перешли в контрнаступление. Урус бий потерял часть своих воинов. С запада подходили

русские воеводы. Царь Федор Иванович угрожает расширением засечной линии. Дипломатические связи Большой Ногайской орды с Османской империей и Крымским ханством потерпели неудачу. После происходит распад Ногайской Орды на две части большую и малую улусы. Яицкий городок после будет частично разрушен и перемещен на территорию современного Уральска.

Многие известные казаки по-разному закончили свою жизнь. После обмана по амнистии от государства, волжские атаманы Митя Белоусов, Иван Юрьев, Матвей Мещеряк сложили головы на царской плахе. Другие же погибли на царской службе в Сибири. С 1580-1590 годов царские войска громят вольных казаков. Часть из них переходят на службу, получив амнистию. В отместку на смерть вольных атамана, Богдан Барбоша нападает на всех, кто связан с Московским царством, купцов, послов и т.д. После карательной облавы на вольных казаков атаман Богдан Барбоша был пойман, сослан в Москву и казнен на торговой площади в 1588 году. В 1691 год считается основанием Яицкого казачьего войска. Но до полного включения войска в состав вооруженных сил Московского царства было еще далеко. Вольное казачество сильно подкосили внешние южные налеты на Хиву. Поход атамана Нечая Шацкого закончилось полным провалом. В 1600 году после налета на Хиву вольные казаки возвращались на Яик, но были перебиты хивинским ханом [9, с.76]. Такая же судьба постигла атамана Шамая которого перебили калмыки. Так были сильно подорваны позиции и самого общества вольных казаков. Но в начале XVII века оставались еще сотни вольных казаков.

Для вольного казачества были благоприятные условия для возрождения во времена Смуты. В первые десятки лет XVII века охарактеризовалась крупными беспорядками, феодальным гнетом, появлением крепостного права и кризисом. Западные земли Руси были оккупировано шведами и поляками, на восточных территориях снова возвращается вольница, откалываются от подданства ногайцы. В Волжско-яицком регионе осталась только Самара, Царицын и Саратов были разгромлены. В эту территория снова стекаются «люди длинной воли». В Астраханских землях появляется вольный атаман Иван Заруцкий. Известный участник Восстания Болотникова в 1606-1607 годах. Не приняв Земский собор 1613 года избравший нового царя Михаила Федоровича. Преследовавшийся атаман воеводой Иваном Одоевским. Заруцкий бежал на восток и достиг Астрахани в 1613 году. Здесь Иван Заруцкий пытался поднять вольное казачество, отправляя грамоты на Дон, терцам и пытался соединиться с волжскими сотнями. Стрелецкий глава Хохлов осадил Астрахань и выбил оттуда Заруцкого. Атаман вместе с женой отступил к Яику. Там же в городке яицких казаков на Медвежьем острове был взят в плен. В Москве был посажен на кол [10, с.130]. Саратов и Царицын были отстроены. Власть государства на Волжско-яицкой земле была восстановлена. Возрождение вольного казачества

было утрачено. В дальнейшем остатки этого вольного движения было преобразовано в Яицкое казачье войско. Было создана единая войсковая организация, с выборами атаманов и воинской иерархией, а также жалование. Появляются постоянные станции и курени. Из этносоциальной общности преобразуется в сословие служилых людей Московского царства. Образуются, городские казаки на пограничной службе и промысловые казаки занимавшиеся добычей соли и рыболовством. Часть казаков отправят ссылку в Астрахань после Смуты, переведут в категорию стрельцов, то есть в регулярные части и это изменит их социальный статус. Но еще остаются воровские отряды, которые перемещаются к Каспию и переходят на судоходство, и в самом Яицком казачьем войске будут бродить бунты и беспорядки из-за внутренних и внешних причин.

Отличительной чертой у яицких казаков является тяга к мореходству, к речному образу жизни. Как отмечают ряд исследователей казачества, одной из причин появления этой группы является речное судоходство. Ватаги казаков не могли конкурировать с кочевниками во владении лошадьми и воинским искусством. А также тесными войсками Московского царства, для очищения от преступности на Волге и Яике. Казаки часто переходили на чайки и струги. Плоскдонные парусно-гребные суда отлично подходили для речных переходов и разбоя. Казаками не первые занимались речным пиратством. До них этим успешно занимались ушкуйники – вольные пираты. Есть свидетельства речных налетов вольных волжских и яицких казаков. 1631 году казаки грабили морских казаков на реке Волге. 1632-1634 годах грабили персидские города Дербент, Баку. В Москву шли жалобы на действия речных пиратов казаков от персидского шаха. В то время вольные казаки сильно укоренились в прикаспийском регионе. Пик пиратства пришел на годы жизни Степана Разина [11, с.52]. Известного донского казака и предводителя крупного восстания 1667-1671 годов. Составной частью восстания или крестьянской войны были речные налеты. Эпоха Смуты и самозванцев и последствия породили новую волну вольных казаков. Сосредоточившись на Дону, и перешло по артериям в казачьи центры на Яике, Терек и др. В среде казаков бродили грозды бунта против самодержавия. В 1634 году казаки Дона присягнули на верность царю Михаилу Федоровичу. Однако плохо сдержали обещание и разбойничьи налеты продолжились. Историк Николай Костомаров пишет, что на берегах Каспия, Волги и Яика действуют вольные казаки Калбака, растут сухопутные и речные налеты. Об этом сообщает и путешественник Адам Олеарий. Движение казачества охватывает все больше территорий в размере пол-Руси [11, с.335]. Еще с 1649 года после Соборного уложению об окончательном закрепощении крестьян. В казачьи земли явились беглые крестьяне. Таким был и Степан Разин. Увеличилось количество гольтыбы казаков массы самых бедных из казачьего общества. Наследия Смуты, экономический

упадок, феодальный гнет. Расстройство крестьянской общины обрамленной податями ведет к оттоку беглецов. Начинается подготовка восстанию Стеньки Разина. Становится больше «воровских казаков» и появляется возможность для возрождения «вольного казачества».

В Московском царстве перед приходом Степана Разина по документам сообщается об усилении преступности, убийств, грабежей в самой столице и по все Руси. Проводятся правоохранительные облавы, зачистка разбойничьих станов, ловля преступников и беглецов, в том числе и казаков. В 1665 год донской атаман Разин участвует под руководством князя Юрия Долгорукова в войне против Польши. С самого начала существовали разногласия между властью и казаками, здесь же ожесточилось эти противоречия. Атаман Разин увел казаков домой без приказа, князь же объявил атамана «вне закона» и поймал и повесил его. Это был один из братьев Степана. После этого Степан Разин не только решил отомстить, но и возглавит низовой бунт угнетенных.

В 1667 году Степан Разин стал атаманом ватаги из тысячи воинов, разделенной на сотни, его есаулом стал известный казак Ивашка Черноярца. Прибыли на стругах на Волжско-яицкую землю. Восстание началось в местности между Царицыным и Саратовом. Началось с перекрытия устье Волги, и нападения на караваны и купцов. Искали казну, жгли и вешали начальство. Стрелецкая охрана не справлялась с казаками, отправлялись прошения о подмоге. Запася оружие и припасы, приступил к осаде Царицына. Восстание увеличивалось по речной системе и доходило Каспийского моря. Ватага увеличивалась за счет гольтыбы, местных яицких казаков, добровольцев и пленных. Разин пробивается к Яикскому городку, и захватил, там же переждал лето. К нему стекаются местные вольные шайки казаков, присоединятся донской атаман Василий Ус. Московское государство озабоченно активностью неподконтрольного казачества высылает князя Прозоровского с войсками. Атаман Разин устраивает поход на Персию, громит дагестанских татар. Ватага увеличивается до шести тысяч казаков. Слухи об успехах вольного казачества доходит до Запорожья. Например, по «разинскому» маршруту идет на соединение друг и атаман Сережка Кривой (позже будет убит в прикаспийской земле туркменами). Казаки устроили разгром невольничьих рынков и дагестанских аулов, грабя купцов, а также некоторых крупных поселений. У Разина был план накопить денег для усиления восстания. Но в Персии происходит натиск персидских войск, убывают казачьи воины. Степан Разин возвращается к Волге. С 1670 годов начинается настоящая война. Разин осаждают Царицын, расправляется с тамошним воеводой и дворянством, утоплены в Волге. После взятия Астрахани происходит, присоединение местных тюркских и финно-угорских народов и масс крестьян. На подавления восстания выдвигаются силы князей Долгорукого и Баятинского. После ряда стычек и крупного поражения в битве на реке Кандарать и под Симбирском,

силы восставших уменьшается. Часть территорий устанавливается порядок регулярных войск. Раненый Степан Разин возвращается на Дон, где после будет схвачен. Четвертован атаман вместе с братом Фролом на Болотной площади в Москве. Сподвижники также многие были казнены. Атаманы Василий Ус и Федор Шелудяк продолжать борьбу до 1672 года.

Разинщина была одной из крупных восстаний о попытке вернуть «вольность» казакам. На протяжении столетия казаки проделала путь от стихийной структуры вольного казачества до отдельных видов войск и обществ раздельным по территориальному признаку и по уровню сближение с государством и уровнем социального статуса. Казачество после поражения Разина берется под контроль и преобразуется в войско и продолжает быть служивой силой. Однако дух свободы и бунта сохраняются. Дальше казачеству предстоит справиться с дальнейшими испытаниями. Губительно продолжавшийся церковные реформы царя Алексея Михайловича и патриарха Никона нанесет удар не только по русскому народу, но казачество. Казачество разделится еще по вере на – старообрядчество и никонианство. Русский раскол повлияет на дальнейшую судьбу всего казачества. Во взаимоотношениях между собой, государственной властью и изменением военно социальной структурой.

Список литературы

1. Курс Русской истории. Ключевский В.О. - СПб, 1904. Лекция XLV.
2. История Самарского Поволжья с древнейших времен до наших дней XVI - первая половина XIX века. Глава 1. Волжско-яицкое казачество. - М.: «Наука», 2000.
3. История Самарского Поволжья с древнейших времен до наших дней XVI - первая половина XIX века. Глава 1. Волжско-яицкое казачество. - М.: «Наука», 2000.
4. История Самарского Поволжья с древнейших времен до наших дней XVI - первая половина XIX века. Глава 1. Волжско-яицкое казачество. - М.: «Наука», 2000.
5. Броневский В.Б. История Донского Войска, описание Донской земли и Кавказских минеральных вод. Часть первая. - СПб., 1834.
6. Скрынников Р. Г. Ермак. - М.: Просвещение, 1992.
7. Шамбаров В. Е.: Казачество. История вольной Руси. - М.: Алгоритм, 2006. - 688с.
8. Смирнов А.А. Морская история казачества. Глава морские походы яицких казаков. - М.: «Яуза» и «Эксмо», 2006.
9. Шамбаров В. Е. Казачество. История вольной Руси. - М.: Алгоритм, 2006.-688с.
10. Масолов С. История казачества. Памятка казаку. Глава третья Казаки в Смутное время. - М.: Ridero, 2023.
11. Костомаров Н.И. Бунт Стеньки Разина. Исторические монографии и исследования. Серия Актуальная история России. - М.: «Чарли», 1994. - 640с.